

ЗАКОННОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы понимания законности и способы ее обеспечения в государственном управлении Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *государство, законность, способы обеспечения, контроль.*

SUROVTSEVA A.A.,
candidate of economic sciences,
associate Professor at the Department of Civil and
Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the issues of understanding the rule of law and ways to ensure it in the public administration of the Donetsk People's Republic.

Keywords: *state, legality, ways of providing, control.*

Актуальность. На современном этапе развития Донецкой Народной Республики, становление и развитие социально-правовых основ общественного сосуществования, обеспечение законности и дисциплины в деятельности органов государственной власти и управления является одним из первоочередных заданий среди тех государственно-правовых процессов, которые сегодня происходят в Донецкой Народной Республике. Полноценная реализация данной задачи в значительной мере зависит от четко осознанной, взвешенной, политики, которая базируется на научно-обоснованной почве, организации общества и всех сфер его деятельности. Это, в

свою очередь, должно способствовать дальнейшему всестороннему совершенствованию государственно-правовой системы и всех органов государственной власти.

Постановка задачи. Проблемы укрепления законности и способы ее обеспечения являются важными и всегда актуальными задачами общества и государства. Деятельность всех государственных органов Донецкой Народной Республики направлена на укрепление и обеспечение законности. Таким образом, проблема обеспечения законности, является всегда актуальной и необходимой для изучения.

Анализ последних исследований и публикаций. В отечественном правоведении к анализу тех или иных аспектов законности обращались такие ученые, как С.С.Алексеев, В.К.Бабаев, А.Б.Венгеров, В.И. Гойман–Червонюк, Н.Л. Гранат, Э.П. Григонис, В.Р. Кисин, А.И. Коваленко, Р.З. Лившиц, Е.А. Маштакова, В.С. Нерсисянц, А.Ф. Ноздрачев, В.М. Горшенев, В.В. Лазарев, А.В.Малько, Н.И.Матузов, П.Е.Недбайло, Л.И.Спиридонов, Ю.А. Тихомиров, А.Ф. Черданцев, и др. Характерно, что теоретические исследования законности проводятся как на общетеоретическом, так и на отраслевом уровне, что показывает комплексный, межотраслевой характер данных вопросов.

Цель статьи. Раскрытие сущности понятия законности и способов ее обеспечения в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Основным нормативным правовым актом имеющим высшую юридическую силу является Конституция Донецкой Народной Республики (далее ДНР) в которой говорится, что законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции ДНР [1].

Верховенство закона, права в целом - один из основных принципов правового государства. Народ Донецкой Народной Республики стал на путь построения такого государства, неотъемлемой составляющей которого должен быть высокий уровень законности, организованности и дисциплины во всех сферах общественной жизни, общее уважение к закону, нетерпимость к любым нарушениям правовых предписаний, неотвратимость наказания за противоправные действия.

Законность - это многогранное явление, которое рассматривают как принцип формирования правового государства, как метод управления обществом и как режим точного выполнения закона. Законность трактуют и как совокупность требований, гарантий, которые обеспечивают порядок в государстве. Русские учёные определяют законность как конституционный принцип, суть которого заключается в обеспечении одинакового понимания и применения правовых норм всеми субъектами правоотношений.

Кроме того законность определяется также особым режимом соблюдения предписаний законов и общим равенством всех граждан в этом процессе.

Некоторые исследователи видят в законности один из основополагающих принципов деятельности государственных органов, общественных организаций, работы должностных лиц и поведения граждан и такой режим государственной и общественной жизни, при котором обеспечивается полное и неуклонное соблюдение и выполнение законов, подзаконных актов всеми без исключения органами государства, общественными организациями, должностными лицами и гражданами. Они утверждают, что суть законности заключается в реальности права, в том, что все без исключения субъекты общественных отношений руководствуются принципом строгого соблюдения предписаний законов и других нормативных актов, добросовестно исполняют возложенные на них юридические обязанности, беспрепятственно и в полной мере используют свои субъективные права [2, с.89].

В.К. Колпаков определяет законность как специфический государственно-правовой режим, с помощью которого обеспечивается общеобязательность юридических норм в обществе и государстве. Он подчеркивает, что ее суть заключается в обязательности выполнения предписаний правового характера. Соблюдение требований законности обеспечивается специальными юридическими средствами, в частности, организационно-правовыми методами. Организационно-правовые методы - это виды деятельности организационно-структурных формирований, практические приемы, операции, формы работы, которые ими используются для обеспечения законности. В юридической теории и практике данные методы принято называть способами обеспечения законности.

В зависимости от содержания, характера, особенностей применения, юридических последствий различают такие способы обеспечения законности: контроль, надзор, обращение к государственным органам с заявлениями, предложениями, жалобами [3, с.131].

Суть законности, заключается в необходимости строгого, точного и неуклонного соблюдения всеми без исключения субъектами права положений Конституции и законов, а также предписаний других нормативно-правовых актов. Главными юридическими средствами обеспечения законности являются контроль (государственный и общественный), надзор (административный, прокурорский и судебный) и обращение граждан.

В ст. 39 Конституции Донецкой Народной Республики употребляется термин «внутригосударственные средства правовой защиты», к которым, исходя из конституционной нормы, отмеченной в ст.26, относится и право на обращение к органам государственной власти, органам местного самоуправления и должностных и служебных лиц этих органов [1].

Законность относится к сложным политическим и юридическим явлениям, в этом понятии синтезированы составляющие проявления деятельности разнообразных структур и органов государства, призванных заботиться о нормальных, нормах, существования социальных субъектов и институтов. В общественной жизни законность выступает как метод государственного управления обществом, как важнейший конституционный принцип, как основной и необходимый элемент демократии.

В юридической литературе понятия законности - одно из базисных правовых понятий - толкуется преимущественно как режим господства закона во взаимоотношениях личности и государства, граждан и должностных лиц или органов государства, где все действующие лица (субъекты) подвластны закону - и отдельный гражданин (физические лица как таковые), и государство. Так под законностью необходимо понимать - точное и неуклонное соблюдение действующего законодательства всеми органами государства, общественными организациями, должностными лицами и гражданами. Законность предусматривает наличие законов, которые выражают волю народа и отображает

объективную необходимость в урегулировании правовыми нормами общественных отношений, а также одинаковое их понимание и применение. В результате осуществления законности складывается правопорядок, то есть такой порядок, который обеспечивается государством, порядок общественных отношений, которые закреплены в нормах права и который приемлем только для правового государства. Законность и правопорядок составляет основу нормальной жизни общества граждан Донецкой Народной Республики.

Сущность законности заключается в том, чтобы все структуры и институты государства, все существующие социальные субъекты - от рядовых граждан до наивысшим должностных лиц и государства в целом соблюдали и выполняли существующие законы, чтобы законам были подчинены все другие распоряжения власти, чтобы в четко определенном правовом поле действовали все лица социального целого общества.

Очевидно, основу формирования и поддержания законности составляют законодательные акты. Принятие той или другой нормы является первичным звеном, с которого начинается развертывание системы законности. Наиболее существенная, значимая сторона законности составляет строгое и неуклонное соблюдение и выполнение правовых норм. Таким образом, понятие законности предусматривает и охватывает две взаимосвязанных плоскости: с одной стороны издания, а с другой – осуществление правовых норм. Законностью достигается согласованность действий, организованность и порядок, то есть дисциплина в общегосударственном масштабе.

В нашем государстве ведется многогранная работа по созданию и внедрению в жизнь законодательства, которое в большей степени отвечает реалиям жизни, глубинным трансформациям происходящим во всех сферах социальной жизни. Именно поэтому законы и другие нормативные правовые акты непрерывно совершенствуются, дополняются и улучшаются. Следовательно, законность допускает и предусматривает, с одной стороны, стабильность законодательства, а с другой стороны – его постоянное обновление и трансформацию. Как и любая сложная социальная система, система социальных норм, которой как раз и является правовая система, должна олицетворять устойчивость и преемственность (консерватизм закона, его предсказуемость и

устойчивость) вместе с динамикой, движением и инновациями (закон как креативная, трансформирующая сила). Только тогда, когда правовая система демонстрирует эти качества, можно вести разговор о законности и здоровой нормативной системе. Тем временем можно иметь много хороших законов, но если они не будут выполняться (отсюда - особая роль правоохранительных органов), то не будет и законности.

Донецкая Народная Республика имеет, как мы уже убедились, достаточно квалифицированных и компетентных законодателей, которые способны обеспечить надлежащий уровень законодательного творчества. Закон живет и является действенной силой лишь тогда, когда он осуществляется, воплощается в жизнь адекватным пониманием социальных субъектов и соответствующим правомерным поведением. Именно поэтому наистрожайшее соблюдение и выполнение законов является источником и важнейшим составным элементом (а также критерием) законности. Чтобы сделать адекватный вывод о законности или незаконности того или другого правового акта органа, учреждения, предприятия, организации, действий должностного лица или поведения гражданина, необходимо судить о них с точки зрения соответствия закону. Любое нарушение закона является в то же время и нарушением законности. Неуклонное выполнение и соблюдение правовых норм укрепляет законность, способствует укреплению экономической и политической основ общества, способствует развитию демократических принципов социальной жизни, улучшению деятельности государства и его органов, гарантированию и охране прав и законных интересов граждан [4, с.46].

Сущность законности с соответствующей необходимостью раскрывается и реализуется в её принципах. Законность можно рассматривать как принцип деятельности государства, сущность которого заключается в обязанности государственных органов, физических и юридических лиц действовать в соответствии с требованиями законов.

Если рассматривать принцип законности относительно его практического применения, то законность значит, что всякое решение государственных и негосударственных органов, уполномоченных на то должностных лиц не должно противоречить действующему законодательству; оно должно быть принято в

пределах компетенции органа или должностного лица, что его принимает; с соблюдением необходимой процедуры; должно способствовать созданию, закреплению или развитию полезных для общества отношений.

Фундаментальным принципом законности является обязательность относительно выполнения законов для всех без исключения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан. В этом принципе проявляется и находит своё воплощение один из фундаментальных принципов правового государства - верховенство закона.

Это значит, что вся нормотворческая деятельность органов государства должна осуществляться в строгом соответствии с Конституцией ДНР. Принцип верховенства закона закреплён в Конституции ДНР: «органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и в способ, предусмотренный Конституцией и законами ДНР» [1].

Законность можно рассматривать и как метод государственного управления, то есть как совокупность приемов, способов, с помощью которых государство обеспечивает надлежащее поведение своих субъектов. Законность - это также режим системы отношений граждан, общественных и других негосударственных образований, органов местного самоуправления с органами, которые представляют разные ветви государственной власти. Такой режим должен способствовать обеспечению и реализации прав и законных интересов личности, её всестороннему развитию, формированию и развитию гражданского общества, эффективной деятельности государственного механизма. Принципом законности является её единство, которое должно обеспечивать одинаковое понимание и применение законов на всей территории Донецкой Народной Республики. Принципом законности является недопустимость противопоставления законности и целесообразности. Это предусматривает, что вся деятельность органов государственной власти и управления должна отвечать требованиям закона.

Указанные принципы являются главными, но не исчерпывающимися принципами законности, их мы рассмотрим ниже, где будет идти речь о конкретных решениях, которые направлены на укрепление законности в деятельности

государственных органов. Для того, чтобы обеспечить режим законности, государство должно создать основу для этого. Основой (или гарантиями) законности в государственном управлении следует признать наличие: определенных экономических условий; развитой политической системы; механизм социальной защиты населения; научно обоснованной системы норм права, которая отвечает требованиям времени и доступна для понимания всеми субъектами государственного управления; механизма принуждения, который четко работает в пределах закона.

Важным условием законности в государственном управлении следует признать также высокую правовую культуру граждан и аппарата государственной власти, которая, в свою очередь, является следствием общего уровня образования и культуры общества. Вся деятельность органов государственной власти и управления их должностных лиц должна быть направлена на соблюдение и укрепление законности и дисциплины в государстве.

Для граждан, представителей государственных органов и общественных организаций в одинаковой степени обязательна выраженная в праве воля народа. Следовательно, законность выражается как точное и неуклонное соблюдение и выполнение законов и основанных на них нормативных актов государственными органами, общественными организациями, должностными лицами и гражданами.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Верховенство закона, права в целом - один из основных принципов правового государства. Народ Донецкой Народной Республики стал на путь построения такого государства, неотъемлемой составляющей которого должен быть высокий уровень законности, организованности и дисциплины во всех сферах общественной жизни, общее уважение к закону, нетерпимость к любым нарушениям правовых предписаний, неотвратимость наказания за противоправные действия. Законность и правопорядок складывает основу нормальной жизни общества граждан Донецкой Народной Республики. В Донецкой Народной Республики режим законности приобретает свое нормативное закрепление прежде всего в нормах Конституции Донецкой Народной Республики.

Универсальными способами (средствами) обеспечения законности является контроль, надзор и рассмотрение обращений

граждан. Все другие способы (средства, юридические гарантии) обеспечение законности, кроме юридической ответственности, которые называются учеными, являются условиями ее соблюдения.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Коркунов, М. Понятие и система способов обеспечения законности в государственном управлении / М. Коркунов; [Ред. коллегия: В.Б. Аверьянов (председатель)]. - М.: Изд-во «Юридическая мысль», – 2004. – 584 с.

3. Колпаков, В.К. Административное право Украины: [учебник] / В. К. Колпаков, А. В. Кузьменко. – М.: Одиссей, – 2003. – 544 с.

4. Радько, Т.Н. Законность и ее грани / Т.Н. Радько, В.Н. Казаков // Современное право. – 2013. – №3. – С. 46.

УДК
DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

МИТЬКО Д.В.,
обучающейся группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика